

Diccionario de datos

Dataset/Recurso: censo-buenosairesciudad-1887-bibliotecasancristobal-circulacion

Dataset/Recurso: censo-buenosaires-1887-bibliotecasancristobal-concurrencia

Fuente de los datos: Censo General de Población, Edificación, Comercio e Industrias de la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina. Levantado en los días 17 de agosto, 15 y 30 de septiembre de 1887 bajo la administración del Dr. Don Antonio F. Crespo. Buenos Aires, 1889. Tomo I. Capítulo XII: Lugares de Instrucción.

Alcance: en este Diccionario se describen dos datasets/recursos.

Descripción de cada variable para el Dataset “censo-buenosairesciudad-1887-bibliotecasancristobal-circulacion”:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
anio	Años relevados
circulacion	Préstamos a domicilio

Descripción de cada variable para el Dataset “censo-buenosairesciudad-1887-bibliotecasancristobal-concurrencia”:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
anio	Años relevados
concurrencia	Cantidad de lectores in situ

Formato: archivo de texto plano/CSV- Se utiliza como separador la coma.

Variables originales y su transformación:

Los datos sobre las bibliotecas no están tabulados y se brinda un panorama general. En este caso, se toma a la Biblioteca San Cristóbal y se registra en cada tabla los datos correspondientes a circulación, por un lado; y concurrencia por el otro.

Otros datos:

Cantidad de existencias para el año 1887: 2257

Se sostiene con los recursos que le proporciona la Sociedad Tipográfica y con la suscripción de muchos abonados.

Cobertura geográfica: Ciudad de Buenos Aires

Otras cuestiones metodológicas:

- ✓ Se utiliza el punto como separador decimal
- ✓ La letra ñ se reemplaza
- ✓ No se utilizan acentos
- ✓ Se utilizan letras minúsculas